

LA RESISTENCIA INFILTRADA EN EL TEATRO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ESCRITURA¹

 DOI: 10.5281/zenodo.11398098

Cristina Gomes de Brito

Estudiante de Doctorado en Literatura en el área de concentración de Literatura, en la Universidad Federal de PiauÍ. Servidor de TAE en la UFPI y trabaja como tutor a distancia.

Correo electrónico: cristinabrito@ufpi.edu.br

RESUMEN

Este trabajo tiene como corpus las obras *El Mensaje del Salmo* y *José, el Vidente*, ambas de Júlio Romão da Silva, escritos en 1967 y 1974, respectivamente, que componen el libro *Teatro* (2018). El autor es piauÍ, pero se destacó en Río de Janeiro donde construyó una sólida carrera como periodista, etnólogo y dramaturgo. El objetivo de este trabajo es demostrar cómo el autor utiliza sus obras teatrales, cuyo contenido es puramente religioso, para infiltrar mensajes críticos hacia el régimen dictatorial que azotó al país en el período de 1964 a 1985. Para el análisis político de las obras, se utiliza el método comparativo entre el comportamiento de algunos personajes y el momento histórico que atravesó el país cuando las obras fueron escritas y estrenadas. Se utilizarán algunos recortes de piezas que representan el comportamiento hostil de los militares, una forma que encuentra el autor de decirle al lector/espectador que el país está en desorden y necesita cambios. Además de retratar la situación política, social y económica del país, de manera metafórica, el autor manifiesta su posición política actual. Experimente la narrativa como escritor, narrador y persona. Así, considerando la escritura como un recurso literario para hacer denuncia social, narración de uno mismo y de los demás, la escritura dramática de Júlio Romão da Silva se considera escrita. La metodología utilizada fue la investigación bibliográfica y documental de carácter cualitativo; Como soporte del escrito, la investigación utiliza ideas de Conceição Evaristo (2009, 2018), Fico (2002), Medeiros (2014) y Fausto (2005).

Palabras clave: Teatro. Resistencia. Escribania. Julio Romao da Silva.

Consideraciones iniciales

El término Escritura, acuñado por Conceição Evaristo, comenzó a ser utilizado por ella recién en 1994, cuando redactaba su tesis de maestría, como consta en la entrevista concedida a Paula Acauan en 2018 - Revista PUCS. Es decir, en aquella época la Dictadura Cívico-Militar

¹ Este artículo es una parte sutilmente modificada de mi tesis.

ya había teóricamente terminado, sin embargo las obras del autor están muy ligadas a la resistencia. De esta manera, siempre busca analizar el universo social, lo critica, hace emerger de él sus perversidades y busca dar pistas para que puedan ser corregidas, especialmente cuando se trata del cuerpo negro.

Así, según Conceição Evaristo (2009, p.17), *E Escritovência* es “una producción escrita marcada por una subjetividad construida, vivida, vivida a partir de la condición de hombres y mujeres negros en la sociedad brasileña”. Son fragmentos de la vida cotidiana que recoge aquí y allá, intercalados con episodios de la infancia que aún están vivos en su memoria y que, con la habilidad de escribir, transforma en texto literario.

De esta manera, Evaristo (2009, p. 19) combina el conocimiento que tiene sobre la cultura africana y le da un nuevo significado al traerlo a la literatura afrobrasileña como una forma de resistencia del pueblo afrobrasileño. Los personajes de Conceição Evaristo sufren diferentes tipos de opresión, pero, en muchas situaciones, imponen su propia voluntad y sus voces resuenan, afirmando su valor. Las historias se recogen en la vida cotidiana, por eso su escritura es una narración completa, es estar en el escenario fuera del escenario, es narrar historias de personajes vivos.

Cabe destacar que, durante la dictadura, el teatro se convirtió en un lugar de resistencia, de combate, una trinchera para quienes se oponían al régimen militar. El autor señala que “escribir no es inocente, tiene un propósito político más amplio” (EVARISTO, 2020a). En este sentido, la escritura de Júlio Romão está llena de mensajes políticos enviados al lector/espectador para su posible reflexión y posicionamiento.

En *E Escritovência*, las narrativas teatrales dirigidas al Teatro Negro son aquellas obras creadas específicamente para que las represente el cuerpo negro, así como aquellas realizadas por personas negras, pero que pueden ser interpretadas por cualquier persona, independientemente de la pigmentación de la piel. De esta manera, se identifica que las obras teatrales de Júlio Romão da Silva elegidas como *corpus* de esta investigación tienen características de Escritura, ya que el autor es negro. Las obras son representadas por personas sin formación profesional, pero que, a través de un gesto caritativo del autor y director, reciben instrucciones para finalmente tener la oportunidad de actuar en el teatro. Además, el dolor narrado en las obras lo sienten quienes las escriben y quienes las representan. Es el dolor ajeno experimentado por personas socialmente situadas al margen, por tanto, una Escritura.

En esta coyuntura, Júlio Romão aprovecha sus obras, de contenido religioso, al estar tomadas de las Sagradas Escrituras, para hacer denuncia social y criticar la represión sin causar ruido, tal como fueron creadas y escenificadas durante el período de la Guerra Civil. Dictadura

militar ocurrida en Brasil de 1964 a 1985. El propio autor confiesa , en Silva (2004), que utiliza la dramaturgia para criticar a los militares.

La Dictadura se instauró el 31 de marzo de 1964 en Brasil, con el argumento de impedir que el Comunismo se apoderara del país. Con este propósito, las fuerzas armadas brasileñas, mediante un golpe de Estado, tomaron el poder, asumiendo la administración del país y obstaculizando la participación del pueblo y del congreso en las decisiones. Como señala Fausto (2005, p. 158),

Quienes vivieron los largos años del régimen militar saben lo que significó la supresión de derechos, la censura de los órganos de información, el miedo a la arbitrariedad y la tortura que caracterizaron aquella época. La dictadura costó vidas y sufrimientos, y la redemocratización, sobre nuevas bases, abrió caminos para el país que no siempre supo aprovechar.

De sus palabras se desprende que el miedo a la arbitrariedad y a la tortura es la característica más llamativa de una época en la que se cobraban muchas vidas y la censura impedía la difusión de información, lo que dificultaba aún más la comunicación entre los resistentes.

Con el recorte de libertades, el pueblo se sintió atemorizado, comenzando a limitar sus entradas y salidas así como a abstenerse de expresar opiniones, ya que cualquier entendimiento contrario al gobierno era motivo de castigo. Según Fico (2002), las artes y la prensa constituyeron el principal objetivo de la mirada de la Dictadura; Nada o casi nada se hizo público sin pasar primero por la censura. Para el autor, existía censura para temas políticos, que involucraban a la prensa, y censura para el entretenimiento público, cuya naturaleza involucraba aspectos conductuales y/o morales.

Con ello, los intelectuales se levantan en defensa de un movimiento antidictatorial alentado por movimientos de izquierda, y emerge un arte político contrario al régimen militar. La irreverencia se apodera de la juventud, en la forma de vestir, de hablar, en la producción de las artes, todo es válido para “ir en contra” de los preceptos de la Dictadura. Muchas actitudes son tomadas únicamente con el propósito de transgredir el orden represivo instalado en el país.

En este contexto, compositores, escritores, dramaturgos y creadores de otras artes en general crean obras específicas con el objetivo de criticar la dictadura, especialmente artistas musicales que, con sutileza y perspicacia, sortean la censura con letras musicales llenas de metáforas que denuncian la situación del país. . Este grupo, dotado de gran inteligencia y mucho coraje, se pronuncia en defensa de la lucha contra la lucha armada. El arma más importante que utiliza es su palabra.

Algunas canciones de Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque, por ejemplo, pasan impunemente el corte de censura o, cuando se nota el juego de palabras, ya es demasiado tarde, la canción ya es un himno popular en boca de la juventud libertaria. Considerado rebelde y seguidor de artistas alienados. Vale la pena hablar con quienes vivieron esos años de rebelión y persecución en Río de Janeiro y que siempre estuvieron bajo la vigilancia de los militares desde que eran aún muy jóvenes y estudiantes en Teresina. Esto es lo que dice Medeiros (2014, pp. 295-296):

Participé en “secciones verdaderas” (*sic*) (no eran veladas) para escuchar música en casas de amigos. Parecía un ritual, todos tirados en el suelo, en silencio; comentarios sólo entre una canción y otra o al final de cada cara del disco [...]. Hablemos de algunas canciones que, según sus letras, fueron “nuestra voz y nuestra fuerza”.

Caetano Veloso fue el “clásico” de la rebelión cultural. No sólo por las ideas, sino también por la yuxtaposición de ellas en sus letras; era la imaginación actuando libremente.

En este extracto, el autor considera cómo los jóvenes estudiantes se conectan con la música, cómo se dedican a escuchar atentamente las canciones para captar los mensajes de denuncia presentes detrás de cada verso. El silencio frente al autoritarismo no es la solución para los artistas ni para quienes entendieron los mensajes a través de una música impregnada de códigos lingüísticos.

En teatro destacan las obras de Chico Buarque, musicalizadas y llenas de mensajes políticos contra la represión. Por ello, el dramaturgo y compositor tiene muchas de sus creaciones censuradas, pero eso no quita que guarde silencio ante la violencia absurda cometida por los militares. Las críticas de Chico Buarque son más directas; Júlio Romão es más mesurado y más discreto en las críticas infiltradas en sus obras teatrales.

Entre lo dicho y lo no dicho, el cuerpo representa

Durante el régimen dictatorial, la situación político-social del país comenzó a exponerse en la música, la poesía y el teatro, de manera camuflada [o a veces abiertamente] a través de metáforas y un lenguaje poetizado, cuyo objetivo es hacer que el lector/espectador incorpore la mensaje antidictadura sin hacer ruido. La idea es hacerles darse cuenta de los excesos de la represión.

La literatura de Júlio Romão, expuesta aquí a través del lente del texto dramático, se convierte en un vínculo que conecta arte y política, lo que, a su vez, puede despertar en el lector/espectador *ideas* no sólo sobre el tema abordado, sino también sobre lo no dicho, pero

que está entre líneas del texto, en la ambientación y, sobre todo, en la contextualización de la realidad fuera de los límites del teatro y en la actuación del artista. El ballet, la expresión facial y corporal, la entonación de la voz, todo ello puede revelar lo que el propio texto no dice o lo dice de otra manera, provocando otros significados. “Es en este carácter inventivo y corpóreo donde se construye el hombre. El sujeto tiene dentro de sí todo el potencial creativo y activo para transformarse en cada momento. Esto sólo puede suceder a través de tu cuerpo, es decir, todo el potencial reside en tu cuerpo ” (TAVARES; ARAUJO, 2011, p. 199).

Los autores señalan que así se construye un yo que se transforma, no sólo en el teatro, sino también en la vida cotidiana. El actor construye una actuación particular que el cuerpo lidera; de esta manera, revela mensajes más allá del texto. En el caso de las obras de Júlio Romão, en las que actúa como director, da pautas a las actrices y actores sobre cómo quiere que se dirija el personaje. “Cuando se interpreta, el personaje se forma en torno a una trama (el texto), que es lo que el actor quiere transmitir a otra persona y quiere que alguien crea en él. Sin embargo, no se espera que crea del todo, sino que quede encantado” (TAVARES; ARAUJO, 2011, p. 198).

En este sentido, las piezas de Júlio Romão van un poco más allá del arte de encantar. Encantan por su aspecto religioso, pero también impactan al espectador por el contenido violento que se relaciona con el momento actual que atraviesa el país. De esta manera, todo el aparato de las obras, incluido el texto y la soltura del personaje, se centra en construir una posición crítica sobre la realidad circundante.

Vale la pena considerar que el teatro de Júlio Romão da Silva plantea preguntas específicas al espectador que pueden suscitar discusiones sobre cuestiones sociales y también despertar el deseo de cambio de las personas. Sin perder el carácter de entretenimiento, las piezas pueden llevar al espectador a una toma de conciencia. Tal es el compromiso del autor con la sociedad que traslada sus actuaciones a la periferia donde el acceso a la cultura es restringido y el nivel de conocimiento sobre la situación del país es restringido.

Considerando que la obra *A Mensagem do Salmo* (2018) está recreada a partir del contexto religioso bíblico, pero está llena de mensajes políticos, Ferreira (2012, p. 37) considera:

El mensaje reactualiza el Evangelio cristiano pronunciado hace dos mil años, ahora reescrito y ensamblado en otro contexto o espacio histórico, político y cultural; en Brasil, en 1967, cuando el país vivía bajo el régimen de gobierno militar, que utilizaba la estrategia de patrullar y restringir la libertad de expresión y la democracia política soñada por los brasileños, inspirada en la

palabra insumisa de asociaciones de estudiantes, intelectuales, artistas, sectores progresistas. de la Iglesia católica y ciudadanos insatisfechos.

Según Ferreira (2012), está claro que Júlio Romão no disocia las cuestiones sociales, políticas y culturales de la obra. Al contrario, refuerza e inspira a quienes luchan por el fin de la represión.

En este sentido, el autor, en la obra *A Mensagem do Salmo*, utiliza el término “subversivo”, expresión frecuentemente utilizada por los represores. Se sabe que lo subversivo no es tolerado por la Dictadura Cívico-Militar, pero Júlio Romão presenta el término en dos momentos: “Pilatos habla: lo acusan de subversivo” (SILVA, 2018, p. 60). En el segundo momento: Lo acusan de mago, impostor y subversivo (SILVA, 2018, p. 61). Inmediatamente se comprende que el autor utiliza el término con intenciones provocativas. Además, Júlio Romão, llamado a explicarse sobre la obra, según una entrevista concedida a la revista *Sapiência* en 2008, confiesa: “Siempre fui perseguido por la policía por escribir con muchas tácticas. Por eso, aproveché las palabras de Cristo para maldecir a los militares y fui interrogado por ello. Utilicé el Salmo como poesía para criticar lo sucedido durante la dictadura” (SILVA, 2008, pp. 06-07).

Las malas palabras infiltradas en un contexto bíblico no impiden la representación de la obra. Pero cuando hicieron la transposición cinematográfica en México, la película fue impedida de exhibirse en Brasil por considerarla subversiva.

Otro momento con fuertes signos de ataque a los militares es cuando el personaje que representa a Jesús, al regresar a escena, se enfurece contra los personajes Caifás, Anás y el rico fariseo mientras discuten sobre la vida del Esperado:

Lo Esperado (reapareciendo en un plano resaltado)
¡Víboras! ¡Carnicería! Las aves rapaces se esconden del sol.
Los colibríes se despiertan al amanecer. Hipócritas! ¡El búho de los buitres no
puede acompañar al madrigal de los canarios, ni el cascabel de la serpiente
cascabel puede afinar el canto matutino de las alondras!
(Desaparece) (SILVA, 2018, p. 39).

Como una ruptura abrupta en la secuencia, Expected entra en escena, dice la línea anterior y desaparece. Para aquellos que entienden, el mensaje está dado. Un discurso fuera de contexto de Alguien que nunca se ha comportado de manera agresiva y provocada; No cabe duda de que los términos víboras, carroñeros y aves rapaces son adjetivos referidos a militares. Aún así según dice O Esperado, hay cosas que no se pueden mezclar, como los buitres y los canarios; serpiente de cascabel con alondras, del mismo modo que dictadura y democracia no pueden compartir el mismo espacio.

En la primera secuencia de la obra *A Mensagem do Psalmo* (2018) se identifica una actitud política. Herodes, por miedo a perder el poder, cuando se anunció el nacimiento de un niño que se convertiría en Rey, ordenó la muerte de todos los niños nacidos en la ciudad. “Debido a mi audacia, decidí matarlo. Y como no lo encontraron, yo os mando: ¡matad a todos los nacidos en estos días en Belén de Judá! (SILVA, 2018, p. 32). En las primeras escenas de la obra ya podemos ver el carácter violento de una autoridad que, al sentirse amenazada, decreta un genocidio infantil sin precedentes.

Treinta años después, con la llegada de Iokanam ², Antipas, el segundo Herodes, también se siente amenazado, mientras interroga al escriba:

ANTIPAS (imponente en el trono, para el escriba que está frente a él de espaldas al público)
¡No es posible! Hace treinta años reinó el otro Herodes, y ustedes mismos, aún no tan decrepitos como ahora, cumplieron con los demás la misión que él les dio... (incisivo) ¡¿o no la cumplieron como debían?!

EL ESCRIBA (inclinándose pícaramente)
Éramos como ahora, fieles a nuestro rey y señor.
Pero también está escrito que muchos vendrán y se harán pasar por él.

ANTIPAS
¿Qué más sabes sobre él?

EL ESCRIBA
Sólo que se viste con pieles, se alimenta de langostas y grita en el desierto.
(SILVA, 2018, p. 33).

Aquí, la constatación de que el miedo a perder el poder amenaza una vez más al rey, en este caso al nuevo Herodes, consciente del acontecimiento de hace treinta años. El escriba afirma que la lealtad del pasado permanece, pero advierte sobre la posibilidad de que otros se manifiesten en nombre de Aquel que es anunciado como nuevo Rey. Este es el mayor ejemplo de la lucha por el poder de gobernar al pueblo.

También en la obra *A Mensagem do Psalmo*, el director de teatro Aldo Calvet (2012) hace un comentario cuestionable en el que se refiere a un salmo de protesta.

Pero este salmo, que fue escrito en buen portugués, por un poeta negro de gran talento y rara intuición dramática, que es Romão da Silva, este salmo es algo diferente, porque es el salmo de protesta, es la glorificación de la protesta en el forma de testimonio y testimonio contra la humanidad [...] que ahora se encuentra tan desesperada como en épocas pasadas, furiosa y animal, cobrando miles de vidas en la guerra de Vietnam, en las guerrillas repartidas por los cuatro rincones del mundo (CALVET, 2012, pág.

²El predecesor de Cristo: Juan Bautista.

Se puede observar, por tanto, que Aldo Calvet da vueltas y vueltas para exponer la violencia fuertemente imbuida en *El Mensaje del Salmo*, de manera que recurre a la violencia que devasta al mundo entero como resultado de las guerras, pero no sin mencionar lo que se practica en Brasil, como resultado de la Dictadura Cívico-Militar en el momento de escribir y montar la obra.

Alceu Amoroso Lima (2012), por su parte, cita y comenta la explicación de Aldo Calvet sobre la obra de Júlio Romão y deja su opinión que, según él, podría complementar la tesis de Aldo Calvet, a saber: “Y podría agregar: **En la violencia policial represión y tortura infligidas a todos o muchos de los que protestan**, como A Mensagem do Psalm (*sic*), **contra este falso orden existente**” (LIMA, 2012, p. 152, el énfasis es mío).

Lima (2012), sin dudarlo, va directo al grano y revela su opinión respecto de una administración hipócrita, violenta y demente que mantiene al pueblo alejado del poder. Se refiere a una administración tomada por un golpe de Estado que se produce en el país y, a partir de ahí, los directivos realizan actos que restringen las libertades democráticas.

Ante esto, quedan algunas dudas: ¿por qué Aldo Calvet no menciona los problemas de violencia que azotan al país, considerando que la pieza en evidencia está escrita por un brasileño? ¿Por qué no tener en cuenta que la obra lleva al espectador a reflexionar críticamente sobre la situación real del país que aniquila/diezma a los brasileños?

Sobre *José, el Vidente*, Alceu Amoroso Lima (2012), relata que Júlio Romão, al finalizar la redacción, le envió una carta informándole de las intenciones estéticas de la pieza. Y el destinatario, a su vez, hace el siguiente comentario:

Como dice Romão da Silva en una carta privada explicando sus intenciones estéticas: “Temáticamente, es obvio, la obra (*José, el vidente*) no entraña ninguna novedad. Valdrá la pena, sin embargo, por la intención consciente de ejemplificar a nuestros estadistas la lección de José, que no se atribuyó a sí mismo su sabiduría. Otro propósito es que, al ser una excursión al pasado bíblico, también reacciona al brutal amoralismo de nuestra dramaturgia actual, pretendiendo, por otro lado, forzar reflexiones sobre la necesidad de una ruptura, ahora tardía, con las formas totalitarias. de cultura que influyen en el pensamiento dramático de nuestros días” (LIMA, 2012, p. 153).

En este comentario citado por Lima (2012), Júlio Romão no menciona ninguna referencia directa a la dictadura, pero deja un mensaje a los estadistas sobre el arte de gobernar: la gestión debe ser democrática, los conocimientos aplicados deben ser compartidos por muchos y no al por menor. voluntad de uno solo.

Teniendo en cuenta la intención del autor de ejemplificar una lección sobre gobernabilidad para los estadistas, observamos algunos extractos de la obra *José, o vidente*

(2018) que reflexionan sobre este tema, exponiendo así cómo se desarrollaron los primeros momentos de la administración de Egipto por parte de José.

El hijo favorito de Jacob asume la administración de Egipto por nombramiento del Faraón. Inicialmente tomó una actitud que disgustó a la población, y llegado a ese punto fue considerado un mal administrador, hecho que también afectó la autoridad del faraón.

VOCES: ¡El faraón tiene poderes sobre él! ¡Queremos que lo despidas!

[...]

VOCES

¡Sí, estamos desesperados! **Vives en abundancia** . Y porque paneia os lo aconseja, ¡matadnos de hambre!

EL FARAÓN

Viniste a pedir comida y faltas el respeto a mi autoridad.

VOCES (sarcásticas)

¿Tu autoridad? ¡Ya no existe! ¡Tus malos representantes lo suprimieron!

EL FARAÓN

Si insiste en este argumento, ordenaré que se evacue el patio.

VOCES

De esta manera demuestras que ya no puedes enfrentarte a tu gente.

EL FARAÓN

¡Y castigaré a los alborotadores sin piedad!

VOCES

¡Sería mejor si nos cortara el cuello, en lugar de matarnos de hambre!

EL FARAÓN

¡Si esa es vuestra voluntad, antes de que esta tierra se sumerja en la anarquía, **estableceré el asedio y actuaré con energía** ! (SILVA, 2018, pp. 88-89, énfasis añadido).

Según el autor, se observa que el faraón usa su poder de autoridad, actúa de manera arrogante y autoritaria, amenaza a la población, pero el pueblo no es tonto, dice que su representante vive en la abundancia mientras las masas empobrecidas pasan hambre. , una situación análoga a lo que ocurre en Brasil, no sólo durante la represión militar, sino también antes y después.

Este no es un caso aislado y puntual, es común que los medios de comunicación denuncien constantemente casos de corrupción en todos los puntos del país. Otro punto que llama la atención y lleva a criticar a los militares es el hecho de que Faraón amenaza al pueblo con la posibilidad de establecer un estado de sitio y actuar según su propia voluntad.

José también expresa que su autoridad debe imponerse: “Soy responsable de la seguridad de este país. Es necesario, a veces, que mi autoridad se imponga de esta manera” (SILVA, 2018, p. 100). Aunque utilizó una táctica menos agresiva, su esposa Azenate asevera: “Nunca había escuchado palabras tan amargas de tus labios” (SILVA, 2018, p. 100). Las diferencias son abismales entre una autoridad soberbia, soberbia y violenta y otra que, aún ante

una situación conflictiva, sabe ser enérgica, pero no utiliza ninguna fuerza represiva para ahuyentar o castigar a sus oponentes.

Se nota que, en la obra *José, o vidente* (2018), los puntos que pueden verse como referencias a la represión son más discretos, en relación con el otro, también objeto de esta investigación. Por ejemplo, en el diálogo entre los personajes Simeão y Rubén, cuando ambos planean acabar con José. Esto se confirma en el siguiente pasaje:

SIMEÓN

¿Qué opinas, Rubén? ¿Crees que deberíamos liquidarlo?

RUBÉN (después de mirarlo fijamente en silencio)

Él es carne de nuestra carne. No debemos teñirnos las manos con su sangre.

SIMEÓN

Entonces, ¿cómo nos deshacemos de él?

JUDÁ (apresuradamente)

¡Arrojémoslo a la cisterna! (SILVA, 2018, p. 75).

En este contexto, el autor, aunque discretamente, señala algunos de los procedimientos utilizados en la dictadura para eliminar a los opositores. Además, el discurso de los personajes es casi una transcripción fiel del relato bíblico, por lo que es difícil levantar sospechas.

En otro pasaje, cuando los hermanos entregan la túnica ensangrentada de Jacob Joseph, en un teatro montado por ellos para ocultar la verdadera causa de la desaparición de su hermano, Simón dice: “Encontramos esto, padre. Mirad si es o no la túnica de nuestro hermano” (SILVA, 2018, p. 79). Jacob, desolado y tembloroso, recibe el manto y lo reconoce. Y Simão continúa el teatro: “En el lugar donde encontramos esto vimos huellas de jabalí”, según Silva (2018, p. 79). Los padres se sienten abrumados por una profunda tristeza, que no afecta a los demás niños.

En este contexto, vale recordar las justificaciones más comunes presentadas para los asesinatos cometidos por militares durante la represión, cuando consideran desaparecidos a los “sacrificados”, es decir, ni detenidos ni muertos, ocultando la verdadera causa de la muerte, generalmente considerada suicidio, accidente o intercambio de disparos.

Aún en la obra *José, o vidente*, en la cuarta secuencia, cuando José es encarcelado, se encuentra con el Jefe Mayordomo y el Jefe Panadero quienes conversan:

EL MAYORDOMO (a José)

Curiosamente, yo también era mayordomo, el mayordomo del faraón.

JOSEPH

¿De qué te acusan?

EL MAYORDOMO (señalando al panadero)

Yo y este hombre, que es panadero y también servía al rey, le faltamos el respeto al faraón. Se enojó y nos envió aquí (SILVA, 2018, p. 82).

En este extracto, el autor acerca el discurso de los personajes a los procedimientos adoptados por los militares para, según ellos, contener el desorden instaurado en el país, siendo Silva (2018) utilizando estrategias muy gentiles para referirse a la prisión sin mayor violencia. comparado con lo que ocurre durante la dictadura cívico-militar brasileña.

Lo que llaman “luchar contra los subversivos” es en realidad una violencia vergonzosa que afecta a muchas personas inocentes. La subversión, en este caso, es una respuesta a esta violencia, una indignación del pueblo por las atrocidades cometidas. Es resistencia a un régimen que utiliza la fuerza y el autoritarismo para prohibir los movimientos sociales.

Cuando José comienza a interrogar a sus hermanos que, por orden de su padre, van a Egipto en busca de alimentos para no perecer, sabe que dicen la verdad, pero protesta:

JOSÉ (con vehemencia)

¡Mentiras! Ya lo dije. **De hecho, sois espías y habéis venido aquí para observar los puntos débiles del país.**

RUBÉN

Tus sirvientes no son espías. Nosotros y los demás que nos quedamos allí. en el patio somos todos hermanos, hijos de un mismo padre, hombres ordenados y honesto (SILVA, 2018, pp. 93-94, énfasis añadido).

En este contexto, el discurso de José toca otro tema muy común utilizado en la dictadura, el espionaje y los servicios secretos, cuya función es “identificar y espiar a los comunistas en las Fuerzas Armadas”³. Los servidores públicos, periodistas, dirigentes sindicales y civiles son objeto de seguimiento por órganos específicos para este fin. Además, es significativo señalar que los empresarios crearon un servicio secreto paralelo con la intención de proponer reformas para el país.

En la Dictadura, quienes se declaran inocentes son puestos a prueba, son sometidos a torturas, desde palos de guacamaya y golpes hasta mutilaciones, para revelar lo que saben. Si la persona torturada decide guardar silencio o no dar la información solicitada, es cruelmente asesinada. En este pasaje, el autor señala signos de un final trágico.

JOSEPH

Protestar por la inocencia es parte de tu papel... En cualquier caso, Te pondré a prueba.

SIMEÓN

No castigues injustamente a tus siervos...

JOSÉ (con vehemencia)

¡Lo juro por el faraón! ¡Que no saldrás de aquí solo!

³ Disponible en: <https://www.gov.br/memoriasreveladas/pt-br/centrais-de-conteudo/exposicoes-1/na-teia-do-regime-militar>. Consultado el: 18 de mayo de 2023.

SIMEÓN

No dejes viudas a nuestras mujeres ni huérfanos a nuestros hombres.
Hijos... (SILVA, 2018, pp. 93-94).

En este sentido, el autor nos recuerda cómo finaliza un tramo de tortura cuando la víctima afirma ser inocente. Así, el personaje Simeón, que predice una muerte inminente, pide a José que no deje viudas a sus esposas y huérfanos a sus hijos.

En el epílogo de la obra *José, o vidente* (2018), los hermanos se perdonan. En actitud de humildad, los hermanos Simeón, Rubén y Judá se inclinan como para reverenciar a su hermano, gobernador de Egipto, pero he aquí, José les pregunta:

JOSÉ (levantándolos)

¡Simeón! Rubén! ¡Judá! ¡Os lo suplico, hermanos míos! Después de todo, ¡somos de la misma sangre! ¡Carne de la misma carne! (se vuelve hacia Jacob). Y en cuanto a ti, padre mío, por el espíritu de Raquel, mi madre, te pido perdón (SILVA, 2018, p. 103).

José, vencido por sentimientos fraternales, restablece la unión familiar. Como el final feliz de una novela romántica, la obra finaliza con un sentimiento de armonía, unión y paz, como para revelar una clara crítica a la postura del gobierno represivo en la época en que se escribió y representó la obra, que, se intenta a toda costa dar la falsa imagen de que el país está en pleno progreso, de que todo marcha sobre ruedas. El mensaje que transmite implícitamente el autor parece decir claramente: ¡dejad de matar a vuestros hermanos y reconciliaos con ellos! Júlio Romão da Silva, en esencia, tiene esa característica de conceptualizar la relación entre personas de hermandad.

Aún en la perspicacia en las denuncias de la represión, en la obra *José, o vidente* (SILVA, 2018), queda claro que el autor es tan sutil que, al parecer, no hay relatos de que haya sido sometido a interrogatorios por parte del órgano de censura, al no encontrarse constancia de ninguna declaración del autor o de la prensa al respecto. De esta manera, se infiere que la obra se representa con normalidad, fue aclamada por el público y recibió un premio académico de la Academia Brasileña de Letras en 1974. Concluyo que las dos obras aquí presentadas no se limitan a narrar puramente episodios bíblicos, sino que revelan claramente una relación dialógica cercana a la situación política del país.

Consideraciones finales

Se puede señalar, por tanto, que el teatro de Júlio Romão da Silva es un tipo de literatura que no sólo se ocupa del arte dramático en sí, sino que es una dramaturgia también centrada en

el campo político, es decir, es una literatura comprometida, ya que hay, infiltrada en el texto, una posición política que, de manera sutil, transmite intencionalmente una ideología. Así, los textos dramáticos de Júlio Romão están mediados por el arte, una forma de difundir sus posiciones contra el régimen represivo.

A pesar de las dificultades encontradas ante la represión que atraviesa el país, Júlio Romão da Silva se impone ante los excesos dictatoriales y pone a personas humildes para que, con sus cuerpos, expresen críticas contra la represión. En *El Mensaje del Salmo*, la violencia de la dictadura está representada en la muerte de Cristo. *José, el vidente* muestra las diferentes formas de liderar una nación, una con violencia y muerte y otra compasiva y sabiamente comprometida con las necesidades del pueblo.

La estrategia adoptada por el autor y muchos otros escritores y artistas propaga y denuncia los horrores de la Dictadura, pero también espera que el lector/espectador comprenda los mensajes transmitidos más allá del espectáculo, reflexione y tome posición. De esta manera, se infiere que existe una relación similar entre literatura y política; el teatro se convierte en un lugar importante y accesible para vislumbrar esta relación. La arquitectura teatral contribuye a darle visibilidad al espectáculo, así como una lectura crítica que pueda posicionarse.

REFERENCIAS

CALVET, Aldo. ¿Cuál es el mensaje del Salmo? – Testimonio de su primer *Metteur en-scène*. En: CAMPELO, Ací ; FERREIRA, Elio (Eds .). *Júlio Romão da Silva, entre el cincel, la pluma y la flecha* : fortuna de la obra de un escritor brasileño negro. Teresina: EDUFPI, 2012.

EVARISTO, Concepción. Literatura negra: una poética de nuestra afrobrasileñidad. *Scripta* , Belo Horizonte, v. 13, núm. 25, pág. 17-31, jun /dic. 2009. Consultado el: 15 de septiembre. 2021.

EVARISTO, Concepción. Este lugar también es nuestro. Entrevista realizada a Ana Paula Acauan . *Revista PUCRS*, nº 187, julio/septiembre 2018.

EVARISTO, Concepción. La escritura y sus subtextos. En: DUARTE; NUNES. *Escritura: la escritura de nosotros: reflexiones sobre la obra de Conceição Evaristo*. 1ª edición. Río de Janeiro: Mina Comunicação e Arte, 2020.

FAUSTO, Boris. *Memoria e historia* . São Paulo: Graal, 2005.

FERREIRA, Elio. El mensaje del Salmo: el Evangelio según Júlio Romão da Silva, el teatro de la negritud brasileña y el griot en tiempos de la dictadura militar. En : CAMPELO, Ací ; FERREIRA, Elio (Eds .). *Júlio Romão da Silva, entre el cincel, la pluma y la flecha* : fortuna de la obra de un escritor brasileño negro. Teresina: EDUFPI, 2012.

FICO, Carlos. “Querida Censura”: cartas al régimen militar. *En* : **Topoi** , Río de Janeiro, págs. 251-286, diciembre de 2002,

LIMA, Alceu Amoroso. Romão da Silva y el resurgimiento del teatro religioso en Brasil. *En* : CAMPELO, Ací ; FERREIRA, Elio (Eds .). **Júlio Romão da Silva, entre el cincel, la pluma y la flecha** : fortuna de la obra de un escritor brasileño negro. Teresina: EDUFPI, 2012.

MEDEIROS, Antonio José **1968**: una generación contra la dictadura . Teresina: Quimera Editora; Instituto Presente, 2014.

SILVA, Júlio Romão da. Júlio Romão da Silva (declaración, 2004). Río de Janeiro, CPDOC/**Fundação Getúlio Vargas** (FGV), (1h 45min). Disponible en: [www . Fgv.br](http://www.fgv.br). Consultado el: 1 de mayo de 2023.

SILVA, Júlio Romão da. Un legado de 90 años de lucha en forma de arte para valorar las identidades. **Sapiencia**. Teresina-Pi, nº 15, año V, p. 06-07, marzo. 2008.

SILVA, Júlio Romão da. **Teatro**. Teresina: Academia Piauiense de Letras, 2018.

TAVARES, Gilead Marchezi ; ARAUJO, Vivianni Barcellos de. La relación actor-escenario-público -: un estudio sobre el aprendizaje sobre la toma de conciencia en el teatro. *En* : **Psicología**: teoría y práctica (impresso), São Paulo, v. 13, pág. 194-205, diciembre. 2011.